

**MODELS AND METHODS FOR
INCREASING THE EFFICIENCY OF
INNOVATIVE RESEARCH**

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-ONLINE

CONFERENCE

ISOC

INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

WWW.INTERONCONF.COM

GERMANY

PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS

PART 50
OCTOBER 2025

Collection of Scientific Works

BERLIN 21 OCTOBER 2025

MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH: a collection scientific works of the International scientific conference (21 October 2025) - Berlin:2025. Part 50 – 258 p.

Editorial board:

Alexander Dietrich

ICRA 2021 Editors
German Aerospace Center (DLR)
Oberpfaffenhofen, Germany

Davide Scaramuzza

ICRA 2021 Editors
University of Zurich
Zurich, Switzerland

Tomohiro Kawahara

ICRA 2021 Editors
Kyushu Institute of Technology, Frontier
Research Academy for Young Researchers
Fukuoka, Japan

Barbara Caputo

ICRA 2020 Editors
Sapienza Rome University
Rome, Italy

Jana Kosecka

ICRA 2021 Editors
George Mason University,
Fairfax (VA), USA

Wolfram Burgard

ICRA 2018 Editors
Toyota Research Institute and University of
Freiburg
Freiburg, Germany

Languages of publication: Deutsche, English, Русский, Limba română, uzbek.

The compilation consists of scientific researches of scientists, post-graduate students and students who participated International Scientific Conference " MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH ". Which took place in BERLIN on 21-October, 2025.

Tagungsbände werden für Wissenschaftler und Lehrende an Hochschulen empfohlen. Sie können in der Ausbildung eingesetzt werden, einschließlich der Lehre im Aufbaustudium, der Vorbereitung auf den Erwerb von Bachelor-und Master-Abschlüssen. Die Begutachtung aller Artikel wurde von Experten durchgeführt, die Materialien unterliegen dem Copyright der Autoren. Für Inhalt, Prüfungsergebnisse und Fehler sind die Autoren verantwortlich.

ISBN 978-955-3605-86-4

© Sp. z o. o. "CAN", 2025

© Authors, 2025

Tojimatova Muazzam Jumaboyeva Zulayho <i>AYOL RAXBARLAR FAOLIYATIDA MILLIY MINTALITETNING TA'SIRI</i>	
Pulotov Shokhrukh Shavkatovich <i>MANAGING HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN ENTERPRISES IN THE DIGITAL ECONOMY</i>	211
Faxriddinova Farangiz <i>HUMAN GENOME EDITING: ETHICAL CHALLENGES AND BIOMEDICAL APPLICATIONS</i>	215
Komilova Gulmira Olimovna <i>"BILINGVAL ONGNING LINGVOKOGNITIV TUZILISHI VA UNDA INTERFERENSIYA HAMDA KONSEPTUAL SINTEZ MEXANIZMLARINING FAOLIYAT MODELI"</i>	220
Нызаматдинова Шахсанам Караматдиновна <i>ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ</i>	224
Yahyoev To'liqin Ismatulla o'g'li <i>QURILISH XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI KORXONALARDA MEHNAT RESURSLARI QIYMATI METODOLOGIYASI</i>	231
Komilova Zuxra Akramovna <i>SAMARQAND VILOYATIDA BARQAROR TURIZMNI SAMARALI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI</i>	234
Амирова Динора Акмаловна <i>МЕТОДОЛОГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА В РЕГИОНАХ</i>	239
Xamdamov Firuz Bektemirovich <i>INFORMATIKA FANINI O'QITISHDA RAQAMLI PLATFORMALAR ASOSIDAGI INTERAKTIV METODLARNING O'QUV NATIJALARIGA TA'SIRINI BAHOLASH</i>	243
Tog'ayeva Oybachin Do'smamat qizi <i>BO'LG'USI BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARIDA PEDAGOGIK KREATIVLIKNI YUZAGA CHIQRISHNING PSIXOLOGIK JIHATLARI</i>	249
Arziyeva S.Sh. <i>MARKETING KOMPLEKSNI TAKOMILLASHTIRISH ASOSIDA GILAM SANOATI KORXONALARINING BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH</i>	252

QURILISH XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI KORXONALARDA MEHNAT RESURSLARI QIYMATI METODOLOGIYASI

Yahyoev To'liq Ismatulla o'g'li

SamISI dotsent v.b., PhD

998 94 533 66 75, yahyoyevtolqin93@mail.ru

Annotatsiya: *Ushbu maqolada qurilish xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonalarda xarajatlari usuli asosida mehnat resurslari qiymatini aniqlash uslubiyoti amaliy misollar asosida keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *qurilish xizmatlari, asosiy vositalar, amortizatsiya, xarajat, mehnat resurslari qiymati, ish haqi, nomoddiy aktivlar, aylanma mablag'lar.*

Qurilish xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonalarda mehnat resurslari iqtisodiy faoliyatning eng muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Mehnat resurslari - bu qurilish jarayonini amalga oshiradigan malakali va malakasiz ishchi kuchidir. Ularsiz hech bir qurilish loyihasi yoki xizmat turi samarali bajarilishi mumkin emas. Shuning uchun ham qurilish sohasidagi korxonalarda mehnat resurslarining to'g'ri tashkiliy boshqarilishi va samarali foydalanilishi ishlab chiqarish natijadorligi, xizmatlar sifatini oshirish hamda raqobatbardoshlikni ta'minlashda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi.

Qurilish xizmatlari sohasida mehnat resurslarining ahamiyati shundaki, bu sohada ish jarayoni ko'p jihatdan inson mehnatiga bog'liq. Qurilish ishlari ko'p bosqichli bo'lib, har bir bosqichda turli malakali mutaxassislar – muhandislar, arxitektorlar, texniklar, quruvchilar, elektriklar, santexniklar va boshqalarning ishtiroki talab qilinadi. Shuningdek, mehnat resurslarining samaradorligi to'g'ridan-to'g'ri xizmat ko'rsatish tezligi, qurilish sifatining yuqoriligi va mijozlarning qoniqishiga ta'sir qiladi.

Qurilish xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonalarda inson resurslari qiymatini baholashning eng optimal shakli bu xarajatlarga mutanosib ravishda inson resurslari qiymatini aniqlash usuli bo'lib hisoblanadi. Ushbu usul orqali inson resurslari qiymati quyidagicha aniqlanadi.

Birinchidan, qurilish xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonalarda mavjud moddiy, nomoddiy hamda moliyaviy resurslar qiymatlari hamda ushbu davrda ushbu resurslar bo'yicha amalga oshirilgan xarajat miqdorlari va korxonaning inson resurslari bilan bog'liq xarajatlari aniqlanadi.

1-jadval

“YaTS” MChJning 2024 yil 31 dekabr holatiga aktivlari hamda 2024 yil davomida amalga oshirilgan xarajat miqdorlari

mln soʻmda

No	Koʻrsatkich nomi	Summasi	Bogʻliq xarajat miqdori
1	Asosiy vositalarning oʻrtacha qiymati	245 782,0	36 867,0
2	Nomoddiy aktivlarning oʻrtacha qiymati	1 871,2	281,0
3	Aylanma mablagʻlar oʻrtacha qiymati	193 457,0	142 658,0
4	Inson resurslari oʻrtacha qiymati	x	12 874,0
Jami		440 110,2	192 680,0

Ikkinchidan, qurilish xizmatlarini koʻrsatuvchi korxonalarining inson resurslari bilan bogʻliq xarajatlari miqdorini umumiy xarajatlardagi ulushi aniqlanadi.

$$UXUq \frac{12\,874,0}{192\,680,0} * 100q6,68$$

Korxonada 2024 yil davomida jami amalga oshirilgan xarajat miqdorining 6,68 foizi inson resurslariga amlaga oshirilganligi aniqlandi.

Uchunchidan, qurilish xizmatlarini koʻrsatuvchi korxonalarining inson resurslari qiymati qilingan xarajatlarga toʻgʻri propartsional sifatida barcha aktivlarning 6,68 foizini tashkil qilishi farazi boʻyicha aniqlanadi.

$$IRQq \frac{440\,110,2 * 6,68}{93,32} q31\,503,82$$

Hisob-kitoblar natijasida “YaTS” MChJning inson resurslari qiymati 31 503,82 mln soʻmga tengligi aniqlandi.

8.4-jadval

“YaTS” MChJning iqtisodiy salohiyat darajasi hamda xarajat miqdorlari

mln soʻmda

No	Koʻrsatkich nomi	Summasi	Bogʻliq xarajat miqdori
1	Asosiy vositalarning oʻrtacha qiymati	245 782,0	36 867,0
2	Nomoddiy aktivlarning oʻrtacha qiymati	1 871,2	281,0
3	Aylanma mablagʻlar oʻrtacha	193 457,0	142 658,0

	qiymati		
4	Inson resurslari o'rtacha qiymati	31 503,82	12 874,0
	Jami	471 614,02	192 680,0

Jadval ma'lumotlaridan ko'rish mumkinki "YaTS" MChJning iqtisodiy salohiyati 471 614,02 mln so'mni tashkil qiladi hamda ushbu salohiyatda inson resurslari qiymati 31 503,82 mln so'mga teng.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/18269507.pdf>
2. Шодмонов Ш.Ш, Гафуров У.У. Иқтисодиёт назарияси. Дарслик. Т.: Фан ва технолигия, 2005.
3. Гурков И.Б. Стратегический менеджмент организации. Учебное пособие. – М.: ТЕИС, 2004.
4. Гусева М.И., Коготкова И.З. Маркетинг в строительстве. Учебное пособие. (Серия «Высшая школа»). – М.: Книжный мир, 2011.
5. Мирахмедов М., Шомирзаев Э. Курилиш мажмуасини ташкил этиш ва менежмент. – Тошкент: ТАҚИ, 2012.
6. Nurimbetov R.I. Loyihalar tahlili va ularni boshqarish. O'quv qo'llanma. - T.: TAQI, 2012.

